

УДК 351.072

**«ХАЛЫҚ ҮНІНЕ ҚҰЛАҚ АСАТЫН МЕМЛЕКЕТ»
ТИІМДІ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КЕРІ
БАЙЛАНЫСТЫН РӨЛІ**

МЫҚТЫБАЙ МУХАММЕД-АЛИ РЫСБЕКҰЛЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің экономика факультетінің
магистранты

Ғылыми жетекші: э.ғ.к , қауымдастырылған профессор **ШАМИШЕВА НҮРГҮЛ
ҚАРШЫҒАЕВНА**
Астана, Қазақстан

***Аннотация:** Бұл мақалада «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы аясында тиімді мемлекеттік саясатты қалыптастырудағы кері байланыстың рөлі қарастырылады. Қазіргі мемлекеттік басқару жүйесінде азаматтардың пікірін ескеру, қоғам мен билік арасындағы диалогты нығайту және шешім қабылдау сапасын арттыру маңызды факторлардың бірі болып табылады. Зерттеу барысында кері байланыс ұғымының теориялық негіздері талданып, оның мемлекеттік басқарудағы маңызы айқындалады. Сонымен қатар Қазақстандағы кері байланыс механизмдерінің даму тәжірибесі қарастырылып, электрондық үкімет құралдары, е-Өтініш жүйесі және ашық үкімет платформалары арқылы азаматтардың мемлекеттік басқару үдерісіне қатысу мүмкіндіктері талданады. Мақалада дамыған елдердің тәжірибесіне салыстырмалы талдау жасалады. Зерттеу нәтижесінде кері байланыс жүйесін жетілдіру, цифрлық теңсіздікті азайту, азаматтардың қатысуын кеңейту және мемлекеттік органдардың жауап беру сапасын арттыру бойынша ұсыныстар беріледі.*

***Түйін сөздер:** кері байланыс, мемлекеттік басқару, халық үніне құлақ асатын мемлекет, мемлекеттік саясат, қоғамдық пікір, азаматтардың қатысуы, электрондық үкімет, е-Өтініш, ашық үкімет, цифрлық басқару.*

Кері байланыс (feedback) ұғымы басқару теориясында мәліметтер алу және оларды іс-әрекеттерге түзетулер енгізу механизмі ретінде қарастырылады. Г.И. Ковальцев атап өткендей, дәстүрлі мемлекеттік басқару ұғымдары көбінесе биліктің төменнен жоғары емес, «жоғарыдан төмен» бағытталған ықпалын ғана қарастырады. Барлық анықтамаларда басты идея – билік органдарының басқарушы субъект ретінде басқарылатын нысанға әсер етуі (қаралуы), алайда басқару үдерісінде нысанның әсері (кері байланыс) назардан тыс қалып жатады. Оның пікірінше, мемлекеттік басқару анықтамасына нысанның жағдайы туралы ақпаратты алу (кері байланыс арқылы) міндетті түрде енгізілуі тиіс. Мысалы, Ковальцев мемлекеттік басқаруды «субъектінің нысанға әсері арқылы жүзеге асырылатын, өз кезегінде нысанның жай-күйі туралы ақпаратты кері байланыс арқылы алуды қамтитын басқару үдерісі» деп анықтайды. Кері байланыс мемлекеттік шешімдерді қабылдау сапасын арттырады. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» қағидаты ақпаратты жай ғана тарату мен жоғарыдан төмен саясатын жүзеге асырудан артық талап етеді: ол халықтың ой-пікірін, идеяларын, ұсыныстарын белсенді іздеуді мойындайды. Осылайша басқару үдерісінде билік органдары азаматтардан кері байланыс жинап, оны шешімдерді бекітуге пайдаланады. Мысалы, КИСИ сарапшылары көрсеткендей, тиімді басқару халықтың пікірлерін тыңдап, оларды шешім қабылдау кезінде ескеру арқылы ғана мүмкін болады.

Ері байланыс тетіктерінің негізгі компоненттерінің бірі – азаматтардың ұсыныстарының шешімдерге қалай әсер еткені жөнінде оларға ақпарат беру. Бұл мемлекеттік органдардың кері байланыс «ілемкерінің» (feedback loops) қалыптастыру деп аталады. ҚИСИ сараптамашылары атап өткендей, азаматтарға олардың талпынысы мен пікірі шешім қабылдауға қалай ықпал

еткені туралы мәлімет беру маңызды: бұл олардың дауыстары бағаланатынын көрсетеді. Сонымен қатар, мемлекет азаматтардың берген пікірлері мен сын-пікірлері негізінде өзінің саясаттарын бейімдеуге дайын болуы керек. Басқару үдерісі кері байланыссыз аяқталмауы тиіс: ақпаратты жинап, өңдеп, саясатты түзеткен жағдайда ғана басшы органдардың шешімдері тиімді және халықтық қажеттіліктерге сай болады.

Кері байланыстың түрлері мен арналары да кең. Г.И. Ковальцев маңызды зерттеуінде мемлекеттік басқарудағы кері байланысты әртүрлі ақпарат көздері құрайтынын келтіреді. Оған ресми статистикалық деректер (мысалы, Ресейде Росстат сияқты) – қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы мәлімет; мемлекеттік мекемелердің есептері мен баяндамалары (бұрын қабылданған шешімдер нәтижесі); Қаржы министрлігі мен басқа бақылаушылар жүргізетін тексерулер; бұқаралық ақпарат құралдарының деректері; әлеуметтік зерттеулер, қоғамдық ұйымдардың мәлімдемелері, кәсіпкерлік және ғылыми қауымдастық пікірлері; сондай-ақ азаматтардың жеке арыз-шағымдары, ұсыныстары кіреді. Яғни, халықтың мұң-мұқтажын жеткізудің арсеналы кең, бұл ақпарат мемлекеттік басқару жүйесінің «құлағы» болып табылады.

Кері байланысты үнемі, кезең-кезеңімен және жедел алу маңызды. Ковальцевтің пікірінше, кері байланыс үнемі және уақтылы жүргізілуі тиіс, эпизодтық немесе тек біржолғы болмауы керек. Түзетулер енгізіп, басқару сапасын арттыру үшін ақпарат дер кезінде алынбай қалмауы қажет. Сондықтан мемлекеттік мекеме мен қоғам арасында тең диалог пен белсенді өзара байланыс болуы – басқарудың тиімділігінің кепілі болып табылады. Соңғы жылдары Қазақстанда халықтың басқару үдерісіне қатысуын күшейту мақсатында ауқымды реформалар жүргізілуде. Президент Қ. Ж. Тоқаев өзінің Жолдауларында «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын нақты іске асыру міндетін қойған. Мысалы, 2022 жылғы Жолдауында Тоқаев Парламент рөлін күшейту «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын табысты жүзеге асыруға жол ашады деп атап өтті. Яғни заң шығару мен қоғам пікірі арасында теңгерімді нығайту арқылы шынайы диалог жасау көзделеді.

Қазақстанда электрондық үкімет платформалары арқылы да кері байланыс орнатылды. Мемлекеттік корпорациясы “Әділет” ақпарат порталында ашық деректер, нормативтік актілер және бюджеттік жобалар салынады. Ең бастысы 2012-2022 жылдары – «Ашық диалог» модулі ашық үкіметтің құрамдас бөлігі ретінде азаматтар мен билік арасында кері байланысты тиімді қамтамасыз ету алаңы ретінде қызмет атқарады. Бұл портал арқылы әрбір азамат заң жобаларын, бюджет жобаларын талқылап, өз пікірін білдіре алады; мемлекеттік органдар осы пікірлерді ескере отырып нормативтік актілерді жетілдіреді. Бүгінгі күні ол порталдың орны е-Өтініш порталы басты. Сонымен қатар, 2024 жылдың 16 қаңтарында Мәдениет және ақпарат министрлігі халықтың мемлекет бастамаларына кері байланысын жинау мен бағалаудың әдістемесін бекітті. Бұл құжат мемлекеттік органдарға мынадай іс-әрекеттерді белгіледі: заң жобалар мен бюджетке ұсыныстар порталына келіп түскен пікірлерді мониторингілеу; азаматтардың ресми өтініштері мен әлеуметтік желілердегі пікірлерін талдау; жобалар мен бастамалар жөнінде аралық және қорытынды есептерді жариялау.

Дамыған елдер тәжірибесі. Кері байланыс тетіктерін тиімді қолдану жөнінен АҚШ, Ұлыбритания, Швеция, Жапония және Оңтүстік Корея сияқты елдердің тәжірибесі ерекше назар аудартады.

АҚШ – «open government» қағидатын алғашқылардың бірі болып енгізген мемлекет. 2009 жылы АҚШ Президенті Барак Обама Ашық Үкімет меморандумын қабылдап, барлық федералды органдарды халықпен тұрақты кері байланыс орнатуға міндеттеді. АҚШ-та «We the People» атты ресми петиция платформасы бар, мұнда халықтың кез келген ұсынысы егер 30 күн ішінде 100 000 дауыс жинаса, Ақ үй ресми түрде жауап беруге міндетті. Сонымен қатар әр агенттіктің қоғамдық кеңестері, онлайн тыңдаулар, қоғамдық сауалнамалар жүйелі түрде өткізіледі.

Ұлыбритания – азаматтардың қатысуы мен кері байланысы бойынша үздік елдердің бірі. Британ үкіметінің GOV.UK платформасында «Consultations» бөлімі арқылы заң жобалары мен

бастамалар бойынша кері байланыс жиналады. Сонымен қатар Ұлыбританияда «Citizen Assemblies» (Азаматтық ассамблеялар) қолданылады – бұл азаматтардың таңдамалы тобы маңызды ұлттық мәселелер бойынша ұсыныстар береді.

Швеция – әлемдегі ең ашық үкіметтердің бірі. Мұнда «қоғамдық құжаттарға еркін қол жеткізу» конституциялық құқық ретінде бекітілген. Азаматтар кез келген мемлекеттік құжатты сұрата алады және мемлекеттік органдар оның мазмұны туралы жауап беруге міндетті. Сонымен қатар, Швецияда мемлекеттік органдар азаматтық пікірлерді жүйелі түрде жинап, ресми шешімдерге енгізеді.

Жапония – басқарудағы ашықтық пен азаматтардың сенім деңгейі жоғары ел. Мұнда «White Papers» (ақпараттық баяндамалар) арқылы халықтың пікіріне алдын ала зерттеулер жүргізіледі. Үкімет әрбір шешім алдында қоғамдық тыңдаулар өткізеді, ал министрліктер ресми сайттарда арнайы форумдар ашады.

Оңтүстік Корея – цифрлық үкімет және «Smart Feedback» жүйесінің көшбасшысы. Мұнда «People’s Sinmungo» атты онлайн-платформа жұмыс істейді. Бұл – барлық мемлекеттік органдарға халықтың арызы мен ұсынысын жіберетін бірыңғай жүйе. Жауап беру мерзімі нақты бекітілген – 7 жұмыс күні.

Бұл елдердің тәжірибесі көрсеткендей, тиімді кері байланыс азаматтардың сенімін нығайтып, шешімдердің сапасын арттырады. Қазақстан да осы бағыттағы реформаларын халықаралық тәжірибемен байыта отырып, жүйелі қадамдар жасауда.

Кері байланысты арттыру үшін келесідей қадамдарды ұсынамын:

1. Цифрлық теңсіздікті азайту

Ауылдық және шалғай аймақтарда интернет инфрақұрылымын жақсарту қажет. Бұл үшін “Цифрлық Қазақстан” бағдарламасын қайта қарастырып, арнайы өңірлік жоспарлар әзірлеу ұсынылады. Сонымен қатар, мобильді қосымша мен SMS-қызметтер арқылы өтініш қабылдаудың баламалы тетіктері де дамытылуы керек.

2. Цифрлық сауаттылықты арттыру

Азаматтар мен мемлекеттік қызметшілер үшін арнайы оқыту курстарын, онлайн-нұсқаулықтар мен бейнероликтерді көбейту қажет. Әсіресе халық көп шоғырланған аймақтар мен егде жастағы адамдарға арналған қолжетімді түсіндіру жұмыстары маңызды.

3. Кері байланыстың сапасын арттыру

Мемлекеттік органдар берген жауаптардың сапасын бағалайтын автоматтандырылған рейтингтік жүйе енгізу ұсынылады. Азаматтар жауапқа баға беру арқылы жүйенің ашықтығын қамтамасыз ете алады. Бұл тәжірибе Эстония, Сингапур сынды елдерде тиімді жұмыс істеуде.

4. Құқықтық үйлестіру мен деректердің ашықтығы

Қолданыстағы заңнама мен жүйенің техникалық архитектурасы арасында сәйкестік болуы тиіс. Сонымен қатар, өтініштер бойынша жиынтық статистика мен ведомстволық есептер ашық форматта жариялануы қажет.

5. Қоғамның шешім қабылдау процестеріне тікелей қатысуын қамтамасыз ету. Жаңа жобалар мен заңнамалық бастамаларға қоғамдық талқылау, сараптамалық бағалау енгізу керек. Мемлекеттік органдар азаматтық ұйымдар мен сарапшыларды үнемі тарту арқылы шешімнің сапасын арттырады. Кері байланыс циклін толық жүзеге асыру үшін қоғамдық тыңдауларда түскен ұсыныстардың қабылданған/қабылданбағанын ашық жариялау талап етілуі тиіс. Сонымен қатар саяси шешім қабылдау кезінде партисипаторлық жобаларды (жалпы жобалар) қолдану арқылы халықтың нақты мүддесі ескерілуін қамтамасыз ету керек.

6. Мәліметтерді жинау, талдау және жауап беру жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік органдар кірген ақпаратты үнемі тексеріп, талдау арқылы нәтижеге жетпесе, амалын түзетуі тиіс. Жаңа Әдістеме бойынша, мысалы, Интернеттегі пікірлер, әлеуметтік желідегі жазбалар мен азаматтардың ресми хаты талданады. Бұл деректерді пайдаланып, шешімдер мен жобалар керек болса қайта қаралуға тиіс. Яғни кері байланыс керегінше уақытында жиналып, министрліктер мен әкімдіктер басшыларына оның нәтижелері баяндалуы қажет.

Кері байланыс – қазіргі заманғы басқарудағы шешуші фактор. Ол халықтың пікірін естіп, мемлекеттік шешімдерді халық мұң-мұқтажына сәйкестендіруге мүмкіндік береді. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы аясында енгізілген кері байланыс тетіктері – ашық талқылау, электронды платформалар, қоғамдық кеңестер, сауалнамалар – барлығы азаматтық қоғам мен биліктің тең қарым-қатынасын нығайтуға бағытталған. Зерттеушілер атап өткендей, егер билік халықтың ұсынысы мен сын-пікірін назарға алмайтын болса, онда қоғамда наразылық күшейіп, басқару шешімдерінің тиімділігі төмендейді. Сондықтан Қазақстан мен Ресей тәжірибесі көрсеткендей, мемлекеттік саясат тиімді болуы үшін халықтың кері байланысын үздіксіз жинап, нақты түрде жауап қайтару қажет. Тек азаматтық пікір мен мемлекеттік органдардың өзара ықпалдасуы арқылы «әділетті мемлекет, берекелі қоғам» идеалы іске асуы мүмкін.